

O AUMENTO DA LICENÇA PATERNIDADE ENQUANTO REDUTOR DA DISPARIDADE SALARIAL ENTRE HOMENS E MULHERES

Karine Cordazzo¹

Ingrid Carvalho Peitl²

Júlia Xixa de Santana Moreira³

Resumo:

A Licença Maternidade é um benefício de caráter previdenciário garantido às mulheres nos estágios finais da gravidez e depois de darem à luz. Esse período é de 120 dias e encontra-se assegurado na Carta Magna, art. 7, XVIII. A Licença Paternidade, entretanto, conta com somente 5 dias, os quais começam a contar a partir do nascimento do bebê. Defende-se no presente trabalho que tamanha disparidade entre as licenças maternidade e paternidade é oriunda da própria legislação que escolhe e confirma aquele que será o principal cuidador da criança mesmo depois dos primeiros meses de vida desta. Ainda, busca-se o debate de como o aumento da licença paternidade pode combater diretamente a diminuição do machismo estrutural vigente e melhorar a economia do país.

Palavras-chave: Economia; Isonomia; Licença-maternidade; Licença-paternidade.

Abstract:

Maternity leave is a social security benefit granted to women in the late stages of pregnancy and after giving birth. This period is 120 days and is ensured in the Magna Carta, art. 7, XVIII. The Parental Leave, however, has only 5 days, which start counting from the birth of the baby. It is argued in the present work that such disparity between maternity and paternity leave comes from the very legislation that chooses and confirms the one who will be the main caregiver of the child even after the first months of the child's life. Still, the debate is sought as to how the increase of paternity leave can directly combat the reduction of existing structural machismo and improve the economy of the country.

Keywords: Economy; Isonomy; Maternity leave; Paternity leave.

Recebida em: 15.12.2019

Aprovada em: 10.01.2020

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3631912>

1 Mestre em Fronteiras e Direitos Humanos pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD); docente do curso de Direito da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul; E-mail: karine.cordazzo@hotmail.com.

2 Graduanda em Direito pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, E-mail: ingpeitl_99@hotmail.com

3 Graduanda em Direito pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. E-mail: julixixa@gmail.com.

INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 1997 somente 41 países tinham licença paternidade. Em 2017, esse número subiu para 81 países, sendo que destes, 52, contam com licenças *unisex* para seus trabalhadores.

No Brasil, metade dos homens não utiliza os cinco dias de licença, em muito por entenderem como prioridade “sustentar a casa” e não “criar os filhos”, sendo, ainda, a mulher vista como a principal responsável por realizar os trabalhos de produção domiciliar não remunerados, como trabalho doméstico e cuidar dos filhos.

Reflexo da importância do assunto foi explicitada em 2015, por Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, que decretou que todos os funcionários do governo, homens ou mulheres, tirassem seis semanas de licença ao nascimento da criança, alegando que era hora de “parar de tratar a criação dos filhos como um problema de mulher e começar a enxergá-la como prioridade econômica nacional”. (LEONARDI; HUECK, 2018).

O TRATAMENTO ATUAL DADO À LICENÇA PATERNIDADE NO DIREITO BRASILEIRO

A licença paternidade é um direito presente no art. 7º, inciso XIX, da Constituição Federal de 1988, sendo obrigatório seu cumprimento em todo o território brasileiro. Todos os trabalhadores dos setores públicos e privados, bem como os trabalhadores autônomos contribuintes da Previdência Privada, têm direito à licença paternidade.

O genitor da criança tem o direito de até cinco dias úteis de afastamento, sem que haja qualquer desconto salarial neste período. Ademais, após o Decreto nº 8.737, de 4 de maio de 2016, todos os trabalhadores do setor público possuem mais quinze dias de licença paternidade, devendo tal benefício de prorrogação ser solicitado em até dois dias após o nascimento da criança.

Com a reforma trabalhista não houve qualquer alteração na licença paternidade, visto que tal direito é previsão constitucional. Por outro lado, a reforma determinou que nenhuma convenção ou acordo coletivo pode suprimir ou reduzir a licença paternidade, sendo que qualquer ação neste sentido é ilícita, conforme o art. 611-B, inciso XIV, da Consolidação das Leis do Trabalho. A negociação poderá expandir o direito, porém jamais diminuí-lo.

No entanto, em 2016, foi aprovada o PLC 14/2015, mediante a Lei 13.257/16, projeto que criou o Marco Legal da Primeira Infância, alterando o Programa Empresa

Cidadã (Lei 11.770/08). Com tal modificação, os trabalhadores de empresas que aderirem a tal programa, possuem, como os servidores públicos, o direito de mais quinze dias de licença paternidade, totalizando vinte dias, *in verbis*: “Art. 1º É instituído o Programa Empresa Cidadã, destinado a prorrogar: II – por 15 (quinze) dias a duração da licença-paternidade, nos termos desta Lei, além dos 5 (cinco) dias estabelecidos no § 1º do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”

Importante ressaltar que tal benefício vale igualmente para os casos de adoção de crianças.

A INFLUÊNCIA DA MATERNIDADE NA VIDA DOS GENITORES

Para Amauri Mascaro Nascimento (2004, p. 87), a licença maternidade garantida por lei apresenta lógicos fundamentos fisiológicos, dada a constituição física diferenciada da mulher e as transformações por ela comportada durante e pós gestação. É uma necessidade premente, que foi englobada na Convenção nº 3 de 1919 da Organização Internacional do Trabalho, estabelecendo o direito da mulher a uma licença maternidade, provida de estabilidade provisória no emprego (afastando os efeitos do aviso prévio durante esse período), direito à assistência maternidade e a repousos especiais diários, durante a amamentação no retorno ao trabalho.

Segundo pesquisa da FGV realizada em 2017 com mais de 250 mil mulheres, 48% delas são eliminadas do mercado de trabalho nos três primeiros anos de vida do bebê, e o salário delas também é impactado, diminuindo em média 7% por filho. O salário do homem em contrapartida, aumenta cerca de 10% por filho. Enquanto um homem com filhos é visto como um funcionário mais responsável, uma mulher com filhos é vista como possível faltante, por ter que sair em socorro dos filhos em qualquer imprevisto que aconteça.

O poder legislativo passou a enxergar a necessidade dessa diferenciação em algumas situações jurídicas e criou por exemplo, em seu Título III, Capítulo III, ainda em vigor, nominado “Da proteção do trabalho da mulher”. Em alterações posteriores, a proteção foi exarada de maneira mais intensa e completa, sendo a Constituição de 1988 propulsora de duas garantias fundamentais que contemplam a mulher, enquanto mãe e trabalhadora, e seu filho: a licença-maternidade e a estabilidade no emprego (arts. 7º, inciso XVIII, e 10, inciso II, alínea “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).

Para Sérgio Pinto Martins, o conceito de licença-maternidade vem a ser o período de 120 dias de afastamento da empregada, previsto no art. 7º, inciso XVIII, da

Constituição Federal de 1988, que delimita que é direito do trabalhador urbano e rural, fazer uso do período denominado licença-maternidade, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. No transcorrer desse tempo, é assegurado o pagamento realizado pelo INSS à mãe gestante durante os 120 dias da licença-maternidade, regulamentados pelos arts. 71 a 73 da Lei 8.213/1991 e arts. 93 a 103 do Decreto 3.048/1999.

É caracterizado como benefício previdenciário, em virtude de que o pagamento é realizado pela previdência social, porém não se deve confundir com prestação de assistência social. O pagamento realizado durante a licença-maternidade não representa salário, pois é feito pelo INSS e não pelo empregador.

Seguindo a cláusula do não-retrocesso social inscrita no art. 7º, caput, da Constituição Federal, foi promulgada a Lei nº 11.770/2008, que oferece ao empregador a opção de prorrogar a licença-maternidade por mais 60 dias, em troca de benefícios.

Tal Lei instituiu O Programa Empresa Cidadã, que amplia o tempo de licença usual por sessenta dias além dos garantidos pelo art. 7º, XVIII, da Constituição Federal. Para alcançar este objetivo, o projeto concede incentivo fiscal à empresa participante, desde que essa concorde em prorrogar a licença-maternidade da trabalhadora. O foco do projeto é o incentivo ao aleitamento materno pelo período de seis meses, o que é incentivado pelos médicos por ser benéfico para saúde e desenvolvimento da criança.

Entretanto, é necessário que a empresa que busca participar do Programa seja tributada baseada no seu Lucro Real (art. 5º, da Lei nº 11.770/08), permitindo assim que o imposto seja deduzido devidamente para cada período de apuração, conforme preceitua a LC 100/01, sendo este o correspondente total da remuneração completa da empregada licenciada, pagos no decorrer dos sessenta dias de licença-maternidade estendida, sendo vedada a dedução como uma despesa operacional.

ASPECTOS ECONÔMICOS

Além do sobrecarregamento de uma das partes, penalizando a maternidade, há outra agravante ignorada: a econômica.

O *Center For American Progress* publicou em 2013 que a cada ano que uma mulher fica fora do mercado de trabalho, o quádruplo do salário anual dela deixa de ser arrecadado, como resultado da não injeção desse dinheiro na economia. O aparente ganho em não se manter uma “dispendiosa funcionária” acaba tendo o efeito contrário pois a mulher fora do mercado percebe menor orçamento disponível em casa, consequentemente consumindo menos em todos os eixos (educação, lazer, alimentação, etc).

Nesse sentido, o governo deixa de arrecadar impostos em todos os itens que a mulher deixou de consumir por estar fora do mercado de trabalho.

No Brasil, 64% dos homens e 45% das mulheres trabalham, e segundo a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), se o número de mulheres atuantes no mercado subisse para 55%, o PIB brasileiro subiria em média 0,8% a mais ao ano.

Segundo um estudo realizado pelo IPEA em parceria com a UFMG, quando se trata de responsabilidade em cuidar de uma criança (alimentar, dar banho, cuidar da lição de casa, levar ao médico, fazer curativo), 71% das vezes essas tarefas são realizadas pela mãe, sendo seguidas: pelos avós (10,6%), creche ou escola (5,1%), outro parente (1,7%) e somente 1,1% dessas tarefas são realizadas pelos pais. Esse senso-comum de que o ato de cuidar provém da mulher é o principal motivo da disparidade salarial corrente.

LICENÇA PARENTAL

39

Programas que aumentem a licença-paternidade, ou que instituem a licença parental ajudam no reconhecimento e redistribuição das atividades não remuneradas de cuidados com a família.

A licença parental é disponibilizada a ambos os pais, que decidem em conjunto quanto tempo cada um ficará licenciado, juntos inicialmente e depois alternadamente. Como o cuidar da criança ainda é estruturalmente no cerne do ser humano – uma atividade historicamente atrelada à mulher –; alguns países hoje que já executam a licença parental, praticam políticas públicas que incentivam os pais a dividirem o tempo de maneira razoável a que, a responsabilidade de cuidar seja de ambos.

Na Itália, a mãe e o pai recebem um mês adicional de licença se o pai tirar, pelo menos, três dos dez meses iniciais. Em Portugal, os genitores que compartilharem os 120 dias iniciais de licença parental recebem uma licença adicional de 30 dias (BANCO MUNDIAL, 2018).

Políticas progressistas de licença parental podem suavizar a transição de divisão da sobrecarga entre os pais da criança. As mulheres historicamente fizeram muito mais do trabalho doméstico e da educação infantil do que os homens, mesmo depois de retornarem aos seus empregos.

Para combater essas desigualdades, vários países instituíram o *Daddy Quotas* – uma parte da licença parental reservada aos pais. Essas “cotas de papai” não apenas

incentivam os pais a ficar em casa, permitindo que as mulheres retornem a seus empregos, mas também incentivam os homens a assumirem mais responsabilidades de criação dos seus filhos.

Ademais, os países mais desenvolvidos investem cerca de 0,3 a 0,7% em licenças remuneradas, valor substancialmente alto se pensado de maneira isolada e não visionária, mas que corretamente aplicado de acordo com os cálculos da OCDE, podem aumentar o PIB brasileiro em 0,8% ao ano, cobrindo completamente os gastos iniciais do governo.

Nesse contexto, no Brasil, o Ministério Público do Trabalho (MPT) encaminhou uma proposta à Procuradoria-Geral da República sugerindo a criação da licença parental para funcionários do Ministério Público da União (MPU).

Nessa proposta do MPT, os pais da criança, desde que ambos sejam funcionários do Ministério Público da União, podem escolher quem fica como principal responsável pelo filho nos últimos 60 dias da licença. Assim, o pai pode ficar em casa com a criança enquanto a mãe retorna ao trabalho ou vice-versa. São incluídos no projeto os casais adotantes e homoafetivos. Em entrevista à Revista Crescer, a procuradora do Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, Lutiana Nacur Lorentz, afirma esperar que, caso seja aprovado, o projeto influencie outros órgãos públicos e empresas privadas a adotarem mudanças semelhantes:

O principal benefício dessa divisão é que o pai pode ficar mais próximo do filho e fortalecer um vínculo que vai durar a vida toda. Outro ponto positivo é a diminuição da discriminação da mulher no mercado de trabalho, em que muitos gestores preferem contratar funcionários homens por causa da licença-maternidade. Se os cuidados com a criança forem divididos de maneira mais igualitária desde o início, contribuiremos para que muitas mulheres não tenham mais jornadas duplas ou triplas de trabalho e tenham oportunidades justas nas carreiras (MALACARNE, 2019).

No mesmo entendimento, está em andamento a Proposta de Emenda à Constituição nº 355/2017, apensada à PEC 166/2015, apresentada pela Deputada Laura Carneiro do PMDB-RJ. Tal proposta está sujeita à apreciação do plenário e tem como finalidade dar nova redação ao art. 7º da Constituição Federal para dispor sobre a Licença Parental:

Artigo único. O artigo 7º da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 7º [...]”

XXXV – licença parental, de pelo menos 180 (cento e oitenta dias), em substituição às licenças previstas nos incisos XVIII e XIX.

§ 1º São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI, XXXIII e XXXV e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.

§ 2º A licença prevista no inciso XXXV será compartilhada entre os progenitores ou adotantes alternativamente, reservada à mulher a fruição exclusiva dos primeiros 30 (trinta) dias”.

Parte do entendimento que a discrepância no tratamento das licenças disponíveis aos genitores provoca distorções nos custos de contratação de empregados, sendo prejudicial à empregabilidade feminina. Além disso, esclarece que o compartilhamento dos cuidados possibilita à família definir qual dos progenitores ou adotante estará em gozo da licença, preservando o aleitamento materno durante a fruição exclusiva materna estipulada nos primeiros trinta dias.

Tais propostas consideram importante o cuidado com a infância e com o ingresso feminino no mercado, sendo fatores importantes a serem considerados para a formulação de políticas públicas e construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

41

LICENÇA PARENTAL E OS CASAIS HOMOAFETIVOS

No Brasil houve uma ampliação do conceito de família não só para afastar o modelo convencional da família constituída pelo casamento, mas também para abarcar as novas formas de convívio, inclusive entre pessoas do mesmo sexo.

Há diferentes situações que podem ocorrer com casais homoafetivos que têm filho(s). As uniões homoafetivas, não encontram respaldo em nossa legislação, que ainda reconhece, explicitamente, apenas as uniões entre homem e mulher. No entanto, o plano jurídico passou a reconhecer as uniões entre pessoas do mesmo sexo em virtude das interpretações dadas pelos Tribunais Superiores.

Um casal composto por duas mulheres em que uma delas engravida, é dado a sua companheira o direito equivalente à “licença paternidade”. Não é possível que à

mulher que não gestou o filho usufrua da licença maternidade, no entanto, à empresa pode autorizar que à mãe que não engravidou fique mais tempo fora do trabalho.

Caso um casal de mulheres adote um filho, apenas uma delas tem o direito à licença maternidade. Conforme o art. 392-A da CLT, à mãe adotante terá o mesmo direito de licença maternidade que à mãe gestante, e, nesse sentido, os casais homossexuais têm o mesmo direito familiar dos casais heterossexuais. Por conseguinte, o parágrafo 5º do mesmo artigo esclarece que "a adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães empregado ou empregada".

No citado acima, em caso de as duas mães trabalharem em empresas diferentes, as duas podem conseguir licenças. A situação é a mesma no caso de homens adotantes, concedendo licença-maternidade a apenas um dos pais.

Ademais, ressalta-se que, nas hipóteses citadas, as leis só se aplicam desta forma se as duas partes do casal forem empregados em regime celetista.

Quanto à concessão da licença-paternidade aos casais homoafetivos, constituídos por homens ou mulheres, também não há norma expressa em relação ao assunto, sendo a jurisprudência favorável a extensão dos direitos jurídicos dos casais heterossexuais aos casais homoafetivos em homenagem ao princípio da igualdade e em analogia à outras leis do ordenamento jurídico vigente.

Recomenda-se que a empresa conceda a licença-paternidade aos empregados e empregadas que comprovarem união homoafetiva e o nascimento ou adoção do filho.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO. LICENÇA MATERNIDADE. DUPLA MATERNIDADE. PARTE AUTORA QUE MANTEM UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. E SUA COMPANHEIRA REALIZOU PROCEDIMENTO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. LICENÇA PATERNIDADE CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SOLUÇÃO EQUÂNIME A QUE SE DÁ EM RELAÇÃO AOS GENITORES HETEROAFETIVOS, SENDO A UM CONCEDIDA LICENÇA MATERNIDADE E A OUTRO LICENÇA PATERNIDADE. PRELIMINAR – [...] **Reconhecimento, pelo STF, da impossibilidade de tratamento diferenciado entre as famílias homoafetivas e heteroafetivas. Solução recorrentemente adotada pela Administração Pública, e que parece a este Juízo a mais**

adequada, é a de conceder a licença maternidade (ou licença parental de longo prazo) à genitora parturiente e a licença paternidade (ou licença parental de curto prazo) à companheira. Portanto, nos mesmos moldes em que seria concedido a um casal heteroafetivo, primando-se, pois, pelo Princípio da Isonomia. Dispensar tratamento diverso, ou seja, concedendo duas licenças maternidades, ensejaria uma discriminação à prole de um casal homoafetivo do gênero masculino, que usufruiria apenas das licenças paternidade, em evidente prejuízo à criança. Considerando que há desigualdade nos prazos legalmente previstos das licenças concedidas ao pai e à mãe, não se pode proceder a essa distinção, no âmbito do Poder Judiciário, em relação aos casais homoafetivos compostos pelo gênero feminino, sob pena de afronta ao Princípio da Isonomia. Estando a Administração Pública adstrita ao Princípio da Legalidade, e, inexistindo norma específica que possibilite a concessão de licença maternidade à mãe, que não seja a biológica ou adotante, inviável o acolhimento da pretensão. [...] (Recurso Cível, Nº 71008100851, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 27-02-2019)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADO HOMEM. ADOÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. PRIMAZIA DO INTERESSE DO MENOR. ISONOMIA ENTRE FILHOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO À FAMÍLIA CENTRADA NO INTERESSE DOS FILHOS MENORES. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDAS. [...] 3 – Discute-se, no caso concreto, a possibilidade de concessão do benefício ao segurado homem, que adotou ou obteve guarda judicial para fins de adoção de criança no período anterior à vigência da Lei n.º 12.873/13. [...] 5 – Não resta dúvida que a sociedade brasileira passou por profundas transformações na dinâmica familiar, em um espaço de tempo extremamente curto. Em menos de meio século passamos de uma noção de família hierarquizada, centrada em torno do casamento entre um homem e uma mulher, na qual cumpria àquele o pátrio poder, para um conceito extremamente plural de família, com observância prioritária do interesse dos filhos menores. Homens e mulheres passaram a ter o mesmo papel na hierarquia familiar e os filhos a gozar dos mesmos direitos, independentemente de serem havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção; há pais ou mães solteiros; temos os relacionamentos homoafetivos etc. 6 – O direito não é estático, nem absoluto, e, tal como a sociedade, também deve evoluir no tempo. O mundo se encontra em constante mudança e o processo civilizatório não pode ser ignorado pelo Judiciário apenas porque os textos legais não acompanham a velocidade da dinâmica social. A própria forma como percebemos a magnitude dos direitos garantidos por nossa Constituição evolui com o passar do tempo,

reflexo de nosso próprio crescimento como civilização. Nesse contexto, os princípios constitucionais tem particular relevância a fim de nortear a aplicação do direito aos fatos concretos. [...]

8 – É justamente no âmbito desses direitos que se tem o instituto da adoção, haja vista que, independentemente das situações que as colocaram sob adoção, todas essas crianças e adolescentes têm o direito de serem criados e educados no seio de uma família. **É precisamente esse direito da criança ou adolescente à convivência familiar que, estruturalmente, justifica as licenças gestante e paternidade e o benefício previdenciário de salário maternidade. Não é o interesse dos pais que se tem em mente, mas, sim, prioritariamente, o da criança ou adolescente. Não há dúvida que mães e/ou pais querem estar em período integral com seus filhos, recém-nascidos ou adotados, a fim de lhes propiciar o necessário acolhimento no seio familiar. Porém, o que se deve manter em foco é que a proteção especial do Estado se dá em favor das crianças ou adolescentes que adentram a entidade familiar, a fim de que, ao permitir estabilidade de emprego com respectiva remuneração aos pais e/ou mães, estes possam propiciar aquele imprescindível acolhimento na família.** 9 [...]

Dessa sorte, não há como garantir os direitos prioritariamente defendidos na Carta Magna mediante a concessão de estabilidade de emprego (licença-gestante de cento e vinte dias) com sua respectiva remuneração (salário-maternidade) apenas à mulher que dá à luz um recém-nascido, tais direitos devem, por força da isonomia entre os filhos, da dignidade da pessoa humana e da primazia do interesse do menor, ser estendidos a todo adotante, homem ou mulher, seja o adotado criança ou adolescente. 10 – Traz-se à baila as brilhantes ponderações do i. ministro Roberto Barroso, representativas da mutação da interpretação constitucional sobre o tema ocorrida no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, em voto condutor proferido no julgamento pelo Plenário de nossa Suprema Corte, em 10.03.2016, do Recurso Extraordinário autuado sob n.º 778.889/PE, com repercussão geral, em que se fixou tese no sentido de que os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações, bem como que, em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada. Embora não se tivesse tratado naquele *leading case* da possibilidade de concessão de salário-maternidade ao homem adotante, as razões do que ali se decidiu se aplicam com a mesma autoridade hermenêutica ao caso ora *sub judice*. Aliás, diga-se de passagem que a questão do homem adotante não passou despercebida dos Ministros do e. STF, sendo inclusive objeto de menção nos debates orais. 11 – **Não há que se falar em ausência de fonte prévia de custeio, haja vista que, independentemente da nomenclatura do benefício e conforme supra exposto, o salário-maternidade não visa dar cobertura previdenciária à**

maternidade em si considerada, isto é, não é devido à mulher que dá à luz um recém-nascido, mas sim, visa garantir ao filho(a) um tempo mínimo de convivência familiar plena assim que inserido no seio da família, mediante a preservação, nesse período, da remuneração percebida por seu pai ou mãe, que terá de se afastar de suas atividades laborativas. 12 – Com todas essas considerações, entende-se devido o salário-maternidade, pelo período de 120 (cento e vinte) dias, ao segurado homem que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente. 13 – No caso concreto, o impetrante comprovou sua qualidade de segurado e a obtenção de guarda de criança para fins de adoção, fazendo jus à percepção do salário maternidade 14 – Remessa necessária e apelação não providas. (TRF-3 – ApCiv: 000734604-2013.4.03.6183 SP, Relator: Desembargador Federal Carlos Delgado, Data de Julgamento: 23/09/2019, Sétima Turma, Data de Publicação: 03/10/2019) (grifo nosso)

45

Assim, os Tribunais têm decidido no sentido de conceder a licença parental aos pais adotantes independente da orientação sexual dos mesmos. Portanto, quando há a chegada de um filho em uma família, um dos responsáveis pelo filho terá a licença parental com a estabilidade do emprego, onde não dependerá se a prole foi gerada ou se foi adotada pelo casal ou se este é homo ou heterossexual.

O argumento utilizado abrange os direitos fundamentais da criança e do adolescente, visto que à licença parental não diz respeito aos pais, mas sim à proteção especial do Estado em favor das crianças ou adolescentes que adentram a entidade familiar, a fim de que, ao permitir estabilidade de emprego com respectiva remuneração aos pais e mães, estes possam propiciar do imprescindível acolhimento na família.

CONCLUSÃO

A economia nunca atingirá pleno potencial sem a forte e concisa participação de homens e mulheres no mercado de trabalho. Estas, que são hoje metade da população mundial, desempenham papel de igual importância ao dos homens na promoção do crescimento econômico do país e enquanto esse potencial for descartado pelo senso geral de que somente a mulher tem o dever de cuidar dos filhos e essa responsabilidade não for melhor distribuída, a economia tenderá a andar para trás e não para frente. Políticas como licenças parentais ou aumento das licenças paternas estão associadas a aumento dos níveis de emprego das mulheres e à maximização do seu potencial remunerativo.

É necessário e urgente entender-se que, enquanto predominar o entendimento de que a mulher é mais fraca por conta da maternidade, esta ficará fora do mercado de trabalho. E uma mulher fora do mercado de trabalho é, em um pensamento lógico de cadeia, menos uma pessoa que pagará impostos e consumirá saúde, lazer, educação, alimentação e vestimenta. Assim, será menos uma pessoa que comprará na loja de um empregador que não a contratou ou a demitiu por ser mãe, e menos um indivíduo injetando dinheiro na máquina econômica. Mulheres fora do mercado não impactam somente seus respectivos ambientes familiares, impactam o país inteiro.

REFERÊNCIAS

- BORGES, Paula. **O direito à licença-maternidade e licença-paternidade dos casais homoafetivos**. Disponível em <<http://bit.do/fq3Fk>> Acesso em 05/11/2019.
- BRASIL. **Consolidação das Leis do Trabalho** . Decreto-lei no 5.452, de 1º de maio de 1943. Aprova a Consolidação das leis do trabalho. Disponível em: <<http://bit.do/fq3Fp>>. Acesso em 26.09/2019.
- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil** . Brasília, DF: Senado, 1998. Disponível em: <<http://bit.do/fq3Fw>>. Acesso em 26/09/2019.
- BRASIL. **Lei no 11.770, de 9 de setembro de 2008** . Acesso em: <<http://bit.do/fq3FC>>. Disponível em 26/09/2019.
- BRASIL. **Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**. Disponível em: <<http://bit.do/fq3FK>>. Acesso em 26/09/2019.
- BRASIL. **Proposta de Emenda à Constituição nº 355/2017** . **Dá nova redação ao art. 7º para dispor sobre a Licença Parental**. Disponível em <<http://bit.do/fq3FL>>. Acesso em 26/09/2019.
- GLYNN, Sarah Jane; FARELL, Jane. **THE UNITED STATES NEEDS TO GUARANTEE PAID MATERNITY LEAVE** . Center For American Progress. 2013. Disponível em <<http://bit.do/fq3FR>>. Acesso em 12/06/2019.
- GRUPO BANCO MUNDIAL. **Mulheres, Empresas e o Direito** . Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento.2018. Disponível em <<http://bit.do/fq3FU>>. Acesso em 12/01/2019.
- DELGADO, Maurício Godinho. **Curso de Direito do Trabalho** . 10 ed. São Paulo: LTr, 2011.

EFRAIM, Anita. **Como funcionam a licença-maternidade e a licença-paternidade para casais homoafetivos?** . Disponível em: <<http://bit.do/fq3F5>>. Acesso em 05/11/2019.

JORNAL CONTÁBIL. **Como ficou à Licença Paternidade após a Reforma Trabalhista?** . 2018. Disponível em: <<http://bit.do/fq3Gc>>. Acesso em 26/09/2019.

LEONARDI, Ana Carolina Leonardi; HUECK, Karin. **Licença Paternidade: Por que precisamos dela?** . Revista Superinteressante. 2018. Disponível em <<http://bit.do/fq3Gj>> Acesso em 12/06/2019.

MACHADO, C.; NETO, V. P. **The Labor Market Consequences of Maternity Leave Policies: Evidence from Brazil.** 2016. 25f. Dissertação de Mestrado- Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2016. Disponível em <<http://bit.do/fq3Gq>>. Acesso em 12/06/2019.

MADAZZOLO, R.; SEGANTIN, P. Pesquisa e planejamento econômico. **American way of life e jeitinho brasileiro: como afetam a oferta de trabalho das mulheres?** *IPEA/ UFMG. 2017.* Disponível em <<http://bit.do/fq3Gx>>. Acesso em 12/01/2019.

MALACARNE, Juliana. **Ministério Público do Trabalho propõe licença parental compartilhada entre mãe e pai.** Disponível em: <<http://bit.do/fq3GF>>. Acesso em 26/09/2019.

MENDANHA, Soraya. **Aprovado Marco Legal da Primeira Infância, com licença-paternidade de 20 dias.** Disponível em <<http://bit.do/fq3GN>>. Acesso em 26/09/2019

MARTINS, Sergio Pinto. **Direito da Seguridade Social. Custeio da Seguridade Social. Benefícios. Acidente do trabalho** . Assistência Social. Saúde. 24. ed., São Paulo: Atlas, 2007.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. **Curso de Direito do Trabalho: história e teoria geral do direito do trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho** . São Paulo: Saraiva, 2004.

OCDE. **Relatórios Econômicos OCDE Brasil 2018.** Disponível em <<http://bit.do/fq3GS>>. Acesso em 11/06/2019.

SMITH, Rory. **Os 5 países com as melhores políticas compartilhadas de licença parental.** Disponível em: <<http://bit.do/fq3G9>>. Acesso em 26/09/2019.